

DA TRIBUTAÇÃO DE CRIPTOATIVOS PELA SISTEMÁTICA DO IMPOSTO DE RENDA NOS MOLDES ATUAIS

Angela Cristina Schmidt Meneghetti
Contadora e Advogada. Especialista em Direito Tributário.
Fundadora da Contec Contabilidade.
Balneário Camboriú – SC – Brasil.
E-mail: angelaschmidt.bc@gmail.com

Nota da autora: O presente artigo foi elaborado originalmente no ano de 2021, refletindo o contexto normativo e interpretativo vigente à época. Destaca-se que o ordenamento jurídico brasileiro passou por atualizações posteriores, especialmente no que se refere à regulamentação de criptoativos, as quais, todavia, não comprometem os fundamentos teóricos e jurídicos aqui desenvolvidos.

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo analisar as possíveis implicações tributárias dos criptoativos no Brasil, buscando a relação entre as criptomoedas, evidenciadas principalmente por meio do Bitcoin, e a consequente tributação do Imposto de Renda. Considerando que o Direito age constantemente em torno da sociedade, esta que vive em incansável alteração, torna-se desafiador a necessidade de adequação para que o Direito lide com as diversas particularidades que advêm das tecnologias disruptivas provocando rupturas e alterações nas relações humanas. Não diferente disso, o Direito Tributário Brasileiro possui dificuldades no estabelecimento de tributos diante das possíveis incidências tributárias ligadas a criptomoedas, nascendo a discussão desde a natureza jurídica do criptoativos indo até a capacidade contributiva dos indivíduos que empregam as moedas virtuais. Pela inovação trazida pela moeda digital, quanto a possibilidade de tributar os acréscimos patrimoniais, crescem as discussões quanto ao seu uso. Nessa acepção, realiza-se uma análise das circunstâncias atuais relacionados ao que trazem como garantia de um ambiente regulatório eficaz. Para tanto, emprega-se a metodologia dedutiva, sob a perspectiva de uma pesquisa sociológica descritiva, com a análise bibliográfica, legislativa e jurisprudencial.

Palavras-chave: Criptomoedas. Criptoativos. Imposto de Renda.

ABSTRACT

This research aims to analyze the possible tax implications of cryptoassets in Brazil, seeking to establish the relationship between cryptocurrencies—primarily evidenced through Bitcoin—and the resulting income tax implications. Considering that Law constantly evolves alongside society, which is in a state of continuous transformation, it becomes challenging to ensure that legal frameworks adapt to address the various particularities arising from disruptive technologies that reshape human interactions. In this context, Brazilian Tax Law faces difficulties in establishing taxation due to the potential tax incidences related to cryptocurrencies, giving rise to discussions ranging from the legal nature of cryptoassets to the taxpayers' ability to pay when using virtual currencies. Given the innovation brought by digital currencies, particularly regarding the possibility of taxing increases in wealth, discussions surrounding their use have intensified. From this perspective, an analysis of the current circumstances is conducted, focusing on the elements that may contribute to ensuring an effective regulatory environment. To this end, a deductive methodology is employed, based on a descriptive sociological research approach, with bibliographic, legislative, and case law analysis.

Keywords: Cryptocurrencies. Cryptoassets. Income Tax.

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias têm se tornado ao longo dos últimos anos um tema de fundamental importância que, entre seus imensuráveis benefícios ainda produzem e persistem muitas questões de como a sociedade irá se adaptar a essas novas realidades. Não diferente disso, a nova economia digital traz para o Estado a dificuldade para a regulamentação em diversas áreas, inclusive no que concerne à questão fiscal.

Apesar de ser consideravelmente antigo o pagamento por meios eletrônicos, como exemplo o cartão de crédito, que se perpetuou a mera função de realizar pagamentos, torna diferente do que se demonstra a reinvenção da moeda que ocorreu no ano de 2008, onde foi introduzido ao mundo uma nova moeda e um novo sistema de pagamento, chamados de criptomoedas, mais precisamente resultando no Bitcoin, uma moeda na forma de computador criada por Satoshi Nakamoto.

As criptomoedas têm como forma a internacionalidade, gerando uma complexidade em examinar sua natureza jurídica e suas implicações na esfera tributária, fazendo com que algumas questões fossem levantadas: os criptoativos são de fato uma moeda? Seria possível a cobrança de tributos pela alienação dessas moedas? Como a Receita Federal do Brasil trata essa inovação?

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objeto de estudo o Bitcoin, que é uma espécie do gênero criptoativo, tornando o objetivo geral do trabalho o de compreender tecnicamente essa inovação econômica digital examinando a incidência do imposto de renda sobre as “moedas digitais”.

Deste ponto de partida, objetiva-se analisar a complexidade da natureza jurídica dos criptoativos, para posteriormente tecer as particularidades do imposto de renda destacando os princípios que o integram como o da generalidade, universalidade e progressividade, como também, buscar a compreensão do alcance da Instrução Normativa 1888/2019, considerada a primeira instrução a disciplinar a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos do País, e, por fim, como se dá a tributação do imposto de renda nos criptoativos.

Isso tudo, empregando no presente trabalho a metodologia bibliográfica para que possamos debater acerca de como se encontra a legislação e sua sistemática atual na incidência do Imposto de Renda sobre os criptoativos.

1. A RELAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS COM OS ATIVOS FINANCEIROS

Com a finalidade clarear as ideias sobre os objetos a que se quer referir quando mencionado o termo “criptoativo” ou “criptomoedas” torna-se essencial apresentar uma classificação quanto as criptomoedas e outros tipos de moedas digitais.

De acordo com a Receita Federal do Brasil, em seu Programa de Imposto Sobre a Renda de 2021, no catálogo de perguntas e respostas, interpreta e considera a criptomoeda como:

[...] a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. (RFB, 2021, p.185).

Em harmonia com a RFB, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, em relatório redigido pelo Centre for Tax Policy and Administration (CTPA) diferencia as moedas virtuais das moedas fiduciárias pontuando os elementos primários de uma moeda, sendo eles:

1. uma moeda é uma representação de valor (associada ao conceito monetário de "unidade de conta"); 2. uma moeda é emitida por uma autoridade pública, como um banco central (que se traduz em um crédito sobre o emissor), e; 3. uma moeda é reconhecida como curso legal (ou seja, aceitação obrigatória, aceitação pelo valor nominal total e tem o poder de liberar os devedores de suas obrigações de pagamento) em pelo menos uma jurisdição. (OCDE, 2020, p. 18-19; tradução).

Diante disso, a criptomoeda é um ativo digital disponível para transações com representação digital de valor, sendo discutível o atendimento dos elementos primários para caracterização de moeda, e, nesse mesmo sentido a moeda virtual não se vale de valor intrínseco, visto que não são emitidas por uma autoridade pública e são amplamente desregulamentadas.

O órgão internacional voltado para à proteção do sistema financeiro mundial contra a lavagem de dinheiro, o terrorismo e o financiamento de armas

e destruição em massa, a Financial Action Task Force – FATF, classifica a moeda virtual da seguinte forma:

Moeda virtual é uma representação digital de valor que pode ser negociada digitalmente e funciona como (1) um meio de troca; e / ou (2) uma unidade de conta; e / ou (3) uma reserva de valor, mas não tem status de curso legal (ou seja, quando oferecida a um credor, é uma oferta de pagamento válida e legal) em qualquer jurisdição. Não é emitido nem garantido por qualquer jurisdição, e cumpre as funções acima apenas por acordo com a comunidade de usuários da moeda virtual. (FATF, 2014, p. 4; tradução).

Portanto, as moedas virtuais não decorrem por força de lei, mas sim pelas partes, assim, na esfera jurídica não se enquadram como moeda, pois geram conflito com o que dispõe o art. 21, inciso VII c/c art. 48 e art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, compete exclusivamente a União emitir moeda, o que significa que apenas o Banco Central, Tesouro ou Real Casa da Moeda detêm autorização para este fim.

Posto isso, a utilização do termo “moeda” se faz de forma errônea, ao julgar pelo ponto de vista econômico, caracterizando-se unicamente como uma unidade de conta, carregada de reserva de valor e utilizada como bem intermediário de troca, assim como entende o European Banking Authority:

O termo ‘representação digital de valor’ é próximo ao conceito monetário de uma ‘unidade de conta’, mas inclui a opção de considerar moedas virtuais como dinheiro privado ou uma mercadoria. Também evita fazer referência a uma unidade numérica padrão de conta para a medição do valor e custos de bens, serviços, ativos e passivos, que podem (de acordo com alguns pontos de vista), implicar que precisa ser estável ao longo do tempo. (EBA, 2014, p. 11; tradução).

A unidade de conta, também chamada de denominador comum de valor, está relacionada a capacidade da moeda, é uma das funções do dinheiro, permitindo que bens e serviços sejam comparados entre si de forma fácil e imediata e, justamente por estabelecer uma base comum de referência para a determinação dos valores de cada moeda, acaba por fornecer um padrão para que nas relações mercantis as mercadorias ou serviços expressem seus valores, possibilitando um referencial de comparação entre estes disponibilizados pelo mercado, bem como a verificação da riqueza pessoal e nacional.

A reserva de valor, por sua vez, tem a função que decorre do meio de troca, mantendo-se o valor de compra rentável ao longo do tempo, ou seja, é a feição da moeda com fim de compor patrimônio de forma líquida, isto é, de

obter riqueza em formato facilmente utilizado em qualquer relação mercantil necessária.

As criptomoedas são, portanto, espécie de criptoativos, o que quer dizer que possuem uma reserva de valor protegidas por criptografia e, apesar de não se enquadrarem como moeda o entendimento pelos órgãos competentes brasileiros é de que as criptomoedas se equiparam a ativos financeiro, tendo a RFB (2017, p. 183) expressado esse entendimento ao dizer que “as moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) [...] devem ser declaradas [...] uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro”.

Por essa razão, entende a RFB que os criptoativos como as moedas virtuais ficam sujeitos a ganho de capital e por esse motivo estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda devendo ser declarado pelo valor de aquisição.

2. DA COMPLEXIDADE NA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS CRIPTOATIVOS

O termo “criptomoeda” é utilizado de forma errônea, assim, em uma esfera etimológica o melhor termo a ser aplicado é “criptoativo”, sendo esta a melhor definição, possuindo caráter relevante para ponderar quanto a natureza jurídica destes bens.

Na tentativa de qualificar o Bitcoin, diversas são as vezes em que caracterizam essa tecnologia como *sui generis*, porém, se torna duvidoso se esta seria a melhor qualificação a seguir, visto que diante do cenário do direito tributário é de extrema importância distinguir a natureza jurídica dos criptoativos em relação as moedas de curso legal, até mesmo para que se tenha o alcance correto de sua definição.

A complexidade do criptoativo começa diante do significado desta própria denominação, tendo quem o enquadre como ativo financeiro, o defina como um bem, e, ainda, em uma relação de trocas por bens e/ou serviços há quem o trate como uma moeda.

Dito isso, o Banco Central do Brasil, no seu Comunicado nº 31.379/2017, o qual dispõe quanto ao riscos das operações e negociações das denominadas moedas virtuais, elucida que a moeda virtual não se confunde com a definição de moeda eletrônica, da qual trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, expondo que, se considera moeda eletrônica “os recursos em reais

armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar a transação de pagamento”, diferente das moedas virtuais, estas que não se referem a nenhuma moeda estabelecida por força de lei, portanto, não garantido em nenhuma jurisdição.

Nessa mesma direção, o Min. Eros Grau, em sede de Recurso Extraordinário (RE 478.410/SP), analisou o conceito de moeda expondo que, como exemplo, o “real” apenas ganha significado quando referidos a normas integradas em determinado ordenamento jurídico, que o reconheça como unidade monetária juridicamente válida no espaço por ele abrangido.

Ressalta ainda que, a moeda como um padrão de valor apenas pode e deve ser utilizada dentro dos limites e condições definidas pelo direito positivo. Com isso, firmou o entendimento que a moeda é um conceito jurídico feito a partir da compreensão de reserva de valor e padrão de valor, sendo o poder liberatório qualidade da moeda enquanto instrumento de pagamento, isto é, sua utilização garante a quitação ao pagante de qualquer débito pecuniário, tendo os termos das relações reduzidas ao instrumento monetário, estes que os validam e conferem eficácia aos negócios.

Assim, diante da definição do Ministro Eros Grau, o criptoativo não pode ser considerado moeda, posto a ausência da obrigação em aceitá-lo como adimplemento de determinada obrigação no ordenamento brasileiro, não podendo então ninguém ser forçado ou a forçar outrem a quitar dívida por meio de transferência de criptoativos.

Ademais, a Constituição Federal do Brasil prevê expressamente que compete privativamente a União regular e emitir moedas, recaindo mais uma vez para a impossibilidade de caracterizar o criptoativo como uma, em virtude da falta de regulação e emissão por autoridade monetária.

Exaurido a questão quanto ao criptoativo ser uma moeda, cabe agora analisar sua acepção quanto ao valor imobiliário, começando pelo seu conceito, que, de antemão, se torna importante mencionar que a legislação brasileira não trata de seu conceito, porém a doutrina aponta como sendo título de crédito. Com isso, Ary Oswaldo Mattos Filho (1985, p. 39), entende que:

Em tal classificação, os valores mobiliários ora são parte dos títulos de crédito propriamente ditos, ora são classificados como títulos de crédito impropriamente ditos. Assim, por exemplo, as ações seriam títulos de crédito impróprios e as notas promissórias ou *commercial papers* títulos próprios.

A Comissão de Valores Mobiliários diante da Instrução da CVM ressalta a necessidade de cuidado relacionada ao administrador e gestor quanto aos criptoativos, assim, listou em julho de 2018 pontos em sua Série Alertas⁴ que devem ser avaliados antes de ser realizado o investimento, como risco de fraudes, risco de liquidez e alta volatilidade dos ativos virtuais, entre outros riscos.

Além do mais, a CVM se manifestou em seu Relatório de Supervisão Baseada em Risco 39 (jul./dez. 2017), como também, em seu Ofício Circular nº 11/2018, entendendo que os criptoativos por não se submeterem a um órgão regulador e estes não emitirem índices de referibilidade, não podem ser considerados como valor mobiliário.

No mesmo sentido a RFB se manifesta em seu Perguntas e Respostas 2021 – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (2021, p. 184;):

Os criptoativos, tais como as moedas virtuais (Bitcoin – BTC, Ether – ETH, Litecoin – LTC, Teher – USDT, entre outras), não são considerados como ativos mobiliários nem como moeda de curso legal nos termos do marco regulatório atual. Entretanto, podem ser equiparados a ativos financeiros sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição na Ficha Bens e Direitos de acordo com os códigos específicos.

Posto isto, é possível observar que a RFB considera o criptoativo como possível ativo financeiro, pelo menos ao que se refere ao imposto de renda, classificando-os assim visando ampliar a possibilidade de tributação dos contribuintes que realizam transações por este meio e obtêm ganho de capital.

O fato é que, a complexidade quanto a definição da natureza jurídica da criptomoeda chegou até o Superior Tribunal de Justiça que em análise de Conflito de Competência n. 161123 SP 2018/0248430-4 reforça o entendimento disposto até aqui:

1. A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei n. 6.385/1976. 2. Não há que se falar em competência federal decorrente da prática de crime de sonegação de tributo federal se, nos autos, não consta evidência de constituição definitiva do crédito tributário. [...] (STJ - CC: 161123 SP 2018/0248430-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:

28/11/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2018).

No inteiro teor do Conflito de Competência supracitado, o STJ acrescenta que “a negociação de criptomoeda ainda não foi objeto de regulação no ordenamento jurídico pátrio”.

Com isso, é possível verificar que a tecnologia dos criptoativos atinge sua missão desde a criação, visto que sua intenção é realizar transações comerciais sem o intermédio e controle dos Estados e bancos, evitando o gasto duplo e visando o controle pela própria pessoa, o que resulta na complexidade da tentativa de encontrar a definição jurídica dos criptoativos, sendo tratada como moeda apenas pelo senso comum.

Em termos de regulamentação, as organizações brasileiras ainda divergem sobre a natureza jurídica quanto aos criptoativos, com isso algumas regulamentações vêm sendo propostas através de projetos de lei, a começar no ano de 2015 através do PL 2.303/2015, de autoria do Deputado Aureo Ribeiro.

O projeto de lei “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob supervisão do Banco Central” (BRASIL, 2015).

A menção aos programas de milhagem aéreas na busca da regulamentação das moedas virtuais leva ao entendimento que, o legislador trata ambos os elementos de uma mesma forma, mas que em um plano real são distintos.

Com isso, o programa de milhagem funciona a partir de uma rede centralizada, o que por si só se faz diverso da moeda virtual, e, ainda, podemos somar demais fatores que o programa de milhas aéreas se difere das criptomoedas, a citar: i) não detêm a tecnologia de criptografia como base; ii) não são possíveis de serem transacionados diretamente, o que torna perceptível que não devemos comparar estes elementos para fins regulatórios.

Como abordado em tópicos anteriores, o termo “criptomoedas” é utilizado de forma errônea, visto que para ser moeda é preciso que seja autorizado pelo Banco Central, realizado pela Casa da Moeda e de competência da União, e, partindo disso, o artigo 1º do PL 2.303/2015 busca exatamente que elas passem a ser reguladas pelo Banco Central do Brasil.

O segundo artigo da PL 2.303/2015, propõe a alteração da Lei nº 9.613/1998, a qual “dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências” (BRASIL, 1998).

A intenção do legislador em acrescentar o §4º ao art. 11, da lei supramencionada, busca que as operações que envolvam moedas virtuais e programas de milhagem aéreas devem ser comunicadas ao COAF, o que aos olhos do legislador as atividades por este meio possuem séria relação com atividades ilícitas, por isso, então, a exigência de fiscalização pela COAF, órgão este reestruturado através da conversão da Medida Provisória nº 893/2019 em Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020.

Outra pretensão da PL 2.303/2015 é dada de forma direta em seu art. 3º, “aplicam-se às operações conduzidas no mercado virtual de moedas, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e suas alterações” (BRASIL,2015). Ou seja, o legislador insere que as operações relativas às moedas virtuais teriam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porém nada trata quanto aos programas de milhagem aérea.

De modo geral, apesar do legislador ter definido uma entidade (Banco Central) responsável para estabelecer regras nas transações dos criptoativos, um órgão fiscalizador (COAF) e respaldo ao usuário consumidor aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, não restou claro e com especificidade no projeto como seriam instrumentalizados estes mecanismos, assim, pela carência de normas regulamentadoras para se pôr em prática o PL não seguiu adiante.

Em outro momento, mais precisamente em 2019, outro PL foi proposto, também de autoria do Deputado Áureo Ribeiro, sendo este o projeto de Lei nº 2.060/2019 que dispõe sobre o regime jurídico de criptoativos.

Diferente do anterior PL do deputado, desta vez, deixou de lado o termo “moedas virtuais” e conceituou o que são os criptoativos, conforme artigo primeiro do diploma legislativo:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre Criptoativos, que englobam ativos utilizados como meio de pagamento, reserva de valor, utilidade e valor mobiliário, e sobre o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”, bem como para crimes relacionados ao uso fraudulento de Criptoativos.

Apesar do artigo supracitado reconhecer os criptoativos como “meio de pagamento” não os limita como tal, podendo o criptoativo assumir outras utilidades como, reserva de valor e valor mobiliário:

Art. 2º Para a finalidade desta lei e daquelas por ela modificadas, entende-se por criptoativos: I – Unidades de valor criptografadas mediante a combinação de chaves públicas e privadas de assinatura por meio digital, geradas por um sistema público ou privado e descentralizado de registro, digitalmente transferíveis e que não sejam ou representem moeda de curso legal no Brasil ou em qualquer outro país; II – Unidades virtuais representativas de bens, serviços ou direitos, criptografados mediante a combinação de chaves públicas e privadas de assinatura por meio digital, registrados em sistema público ou privado e descentralizado de registro, digitalmente transferíveis, que não seja ou representem moeda de curso legal no Brasil ou em qualquer outro país; III – Tokens Virtuais que conferem ao seu titular acesso ao sistema de registro que originou o respectivo token de utilidade no âmbito de uma determinada plataforma, projeto ou serviço para a criação de novos registros em referido sistema e que não se enquadram no conceito de valor mobiliário disposto no art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; Parágrafo único. Considera-se intermediador de Criptoativos a pessoa jurídica prestadora de serviços de intermediação, negociação, pós negociação e custódia de Criptoativos.

Diante deste, o inciso I merece uma observação quanto ao termo “unidades de valor”, visto anteriormente que, de acordo com OCDE (2020, p. 18 – 19) “uma moeda é uma representação de valor (associada ao conceito monetário de ‘unidade de conta’)", melhor termo seria “unidade de conta”, que significa dizer que, está carregada de reserva de valor e utilizada como bem intermediário de troca, dessa forma o legislador limitaria melhor demais interpretações, ou ainda, caberia meramente o termo “pagamento”.

Também, é possível verificar a preocupação com as práticas ilícitas relacionadas ao uso deste, sendo reforçada essa preocupação pelos artigos 6º e 7º da PL nº 2.060/2019, que tem como pretensão penalizar determinadas condutas relativas às transações com criptomoedas, com isso, alterando o Código Penal, Lei nº 1.521/1951 e a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que “dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários” (BRASIL, 1976).

Assim, em que pese as ausências do Projeto de Lei nº 2.060/2019, este obteve significativa evolução em relação ao seu antecessor, o Projeto de Lei nº 2.303/2015, restando o programa de milhagens aéreas, as referências ao

Código de Defesa do Consumidor e o COAF excluídos e, também, abrangendo melhor quanto as atitudes ilícitas, até mesmo impondo penalidades.

Contudo, o PL ainda peca na questão fiscalizatória, tendo sido citada tão somente o órgão da CVM, sem especificar seu âmbito regulatório e fiscalizatório, com isso, se pode interpretar que autor de ambos os projetos de lei, Deputado Aureo Ribeiro, teve a intenção de complementar o projeto primário, apresentando o PL nº 2.060/2019.

No cenário do Senado Federal também há tramitação de projetos de lei tratando de criptoativos, sendo eles: PL nº 3825/2019, de autoria do Senador Flávio Arns, que “disciplina os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação”, PL 3949/2019, de autoria do Senador Styvenson Valentim, que “dispõe sobre transações com moedas virtuais e estabelece condições para o funcionamento das exchanges de criptoativos; e altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de capitais, e a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências” e, PL nº 4207/2020, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, que “dispõe sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de ‘pirâmide financeira’, e altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998”.

A ideia de que os projetos de leis remetem em deixar que o PL sucessor tenha a característica de complementar os PL antecessores reflete de forma plausível, posto que, no projeto de lei 3825/2019 o tema deixa de recair diretamente quanto ao criptoativo e sua regulamentação, tratando como principal as exchanges, que só por elas já resta demonstrado a evolução.

De maneira mais profunda, o PL conceitua os termos que estão sendo abordados, como também determina a dependência de autorização do Banco Central, que será realizada por meio de requerimento, para o funcionamento das exchanges, onde os próprios requisitos mínimos para essa autorização são listados no PL nº 3.825, em seus artigos 2º e 3º. Além disso, determina que

devem ser observadas algumas diretrizes, como transparência e segurança, o que reforça a preocupação com os crimes econômicos.

O Senador Flávio Arns apresentou o crescimento exponencial deste nicho que agem livremente no mercado pátrio, buscando então a regulamentação das empresas que negociam, intermediam e/ou obtêm a custódia dos criptoativos.

O PL nº 3949, de 2019, não traz grandes inovações, muito se assemelha com o PL nº 3825/2019, seguindo a dependência de autorização do Banco Central do Brasil para o funcionamento de exchange de criptoativos, como também preza pela transparência no relacionamento com os clientes.

Relacionado as infrações, penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução serão aplicados os termos da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, ou seja, busca sancionar nas esferas de atuação apenas do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, não mencionando penas na dimensão do Código Penal, como uma possível reclusão.

Por fim, o PL nº 4207, de 2020, também em tramite no Plenário do Senado Federal, acaba por acrescentar maiores limites as exchanges, como, por exemplo, a exigência que a constituição das pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas aos criptoativos adotem a forma de sociedade anônima ou quotas de responsabilidade limitada, com o capital social mínimo de R\$100.000,00.

É perceptível que o PL busca abranger mais a questão empresarial, tratando até sobre temas de possíveis falências. Demais, acaba envolvendo temas já levantados nos projetos de lei antecessores, como manter a transparência com o cliente, porém, suplementa as demais informações, envolvendo a RFB para fiscalizar, arrecadar e cobrar, ou seja, diferente do PL 2302, de 2015 que tinha apenas a CVM como órgão fiscalizatório, a PL 4207 apresenta para este fim a RFB, o Banco Central do Brasil, a CVM e a COAF, criando o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP).

A COAF é quem irá disciplinar o funcionamento da CNPEP, o que acaba criando algumas responsabilidades para COAF, como a de cadastrar no CNPEP as pessoas estrangeiras consideradas expostas politicamente (Cf. PL 4.207/20, art. 11, caput e §2ª).

Demais, apesar das exchanges serem autorizadas pelo Banco Central do Brasil para funcionarem, deverão consultar a CNPEP para a execução de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, restando presente a preocupação com os crimes contra o sistema financeiro nacional, reforçado no artigo 10 onde há o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”.

Em síntese, as legislações brasileiras seguem avançando quanto a regulamentação de criptoativos em busca de obter um ambiente em que a presente tecnologia fomenta o sistema financeiro nacional e supra as necessidades da economia e da população, dando ao seus clientes transparência e uma proteção contra crimes de “pirâmides financeiras” e outros usos fraudulentos contra o sistema financeiro nacional, mas restam lacunas perante a ausência de responsabilidade para aqueles que cometerem crimes cibernéticos envolvendo os criptoativos, não tendo sido citado a Lei dos Crimes Cibernéticos em nenhum projeto de lei.

3. TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NOS CRIPTOATIVOS

Uma das muitas questões que surgem em relação aos investimentos e o uso de criptomoedas é a questão da tributação e, a este respeito, relacionado ao imposto de renda se torna primordial sua definição.

Com base na redação constitucional, a instituição do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza é outorgada à União, conforme previsão no artigo 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “competete à União instituir impostos sobre: [...] III – renda e proventos de qualquer natureza”.

A legislação constitucional, em seu artigo 146, inciso III, alínea a, indicou expressamente que em alguns casos irá caber lei complementar, sendo um desses casos o de estabelecer normas gerais em matérias de legislação tributária, como “[...] definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes”.

Com isso, restou ao Código Tributário Nacional (CTN) a descrição dos termos “renda” e “proventos de qualquer natureza”, sendo disposto em seu artigo 43:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (BRASIL, 1966).

Dito isso, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proveitos de qualquer natureza, o que, de forma ainda mais clara explica Leandro Paulsen:

A renda é o acréscimo patrimonial produto do capital ou do trabalho. Proventos são os acréscimos patrimoniais decorrentes de uma atividade que já cessou. “Acréscimo patrimonial”, portanto, é o elemento comum e nuclear dos conceitos de renda e de proventos[...]” (2020, p. 569).

Nesse sentido, a renda é uma aquisição de riqueza nova que se soma ao patrimônio preexistente e, reforçando esse entendimento, o autor do anteprojeto da lei que mais tarde se converteu no CTN, Rubens Gomes de Sousa (1975, p. 277), se manifestou da seguinte forma “[...] tanto em se tratando de ‘renda’ como de ‘proventos’, o elemento essencial do fato gerador é a aquisição de disponibilidade de riqueza nova, definida em termos de acréscimo patrimonial”.

Assim, não se admite a tributação, quanto ao IR, do próprio capital ou mesmo do faturamento, se admitido fosse estaria excedendo a base econômica, vez que a base do acréscimo patrimonial se refere a um determinado período.

O CTN, como vimos no artigo supratranscrito (art. 43), dispõe sobre o aspecto material, ou seja, o fato gerador do imposto, mencionando que este “é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica” (BRASIL, 1966).

Eduardo Sabbag (2020, p. 552 – 553), define e exemplifica a disponibilidade econômica e jurídica da seguinte forma:

A disponibilidade econômica é a aquisição da faculdade de usar, gozar e dispor de dinheiro ou coisas conversíveis. Representa o “ter concretamente”; A disponibilidade jurídica é a aquisição de direitos sobre créditos não sujeitos à condição suspensiva, ou seja, títulos ou documentos de liquidez e certeza. Representa o “ter o direito”. Frise-se que o IR somente incidirá se houver acréscimo patrimonial, sem haver necessidade de que o rendimento seja efetivamente recebido, bastando que o sujeito passivo tenha adquirido o direito de crédito, ou seja, a disponibilidade jurídica. Exemplo: se um comerciante vende uma mercadoria no último dia do ano, porém recebe o valor 30 dias depois, considera-se, para efeitos de incidência do IR, a data da venda, pois nela o comerciante adquiriu a disponibilidade jurídica.

Assim, a disponibilidade econômica ocorre com a incorporação ao patrimônio, que já tem por recebido a renda e dela pode utilizar e, por sua vez, a disponibilidade jurídica é quando o sujeito passivo não adquiriu a disponibilidade econômica, mas já possui o direito de recebimento, como exemplo, a nota promissória.

Nessa perspectiva, não há renda ou provento passíveis de tributação sem que haja o efetivo acréscimo patrimonial, de modo que o legislador ordinário não pode ampliar os conceitos de renda ou acréscimo patrimonial daquele que se enquadre com a Constituição Federal, se caso extrapolasse estaria sob pena de inconstitucionalidade.

Logo, certificada a ocorrência do fato tributável, que seja, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, há também que ser preenchido o critério temporal e critério espacial do fato gerador, sendo o temporal aquele ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário e, o espacial caracterizado pela extraterritorialidade, isto é, atinge fatos geradores ocorridos tanto em território nacional, quanto fora dele, assim, atendido os critérios e havendo acréscimo patrimonial configura-se o vínculo jurídico-tributário entre o Estado-arrecadador e o sujeito-contribuinte, conformando o que doutrinariamente denomina-se critério subjetivo.

4. DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DECORRENTE DO CRIPTOATIVO

Não basta apenas auferir renda ou proveitos para ser devedor do imposto de renda, é preciso que se tenha adquirido a disponibilidade, onde a renda sempre será representada pelo acréscimo patrimonial da pessoa física ou jurídica e, se ausente este, não haverá fato gerador da obrigação tributária, logo, não terá também o pagamento deste imposto.

Dito isso, a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, em seu artigo 3º, §3º dispõe:

Art. 3º [...] § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. (BRASIL, 1988).

Perante este, imaginemos um ganho de capital adquirido por permuta, sendo este um contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro. Esse tipo de transação com criptomoedas, para fins fiscais é equiparado a compra e venda (alienação), mas com a falta de uma cotação oficial acaba gerando dúvidas se houve ou não o ganho de capital.

Para melhor elucidação, ocorre a permuta por criptoativo quando, v.g., um indivíduo que possui uma unidade de Bitcoin (1BTC), tendo adquirido esta pelo valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que, em posterior momento, realiza uma alienação na qual obtém um veículo automotor com uma transação fixada no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), significa que, para fins tributários, a apuração de eventual obtenção de ganho, irá corresponder à diferença positiva entre o valor do bem adquirido e o custo de aquisição da criptomoeda.

Com o exemplo supramencionado temos que o marco temporal desta modalidade tributária ocorre exatamente na alienação do bem, onde a aquisição da disponibilidade se deu com a efetiva realização da permuta, sendo este o momento que se efetivou a realização da renda para a aquisição do bem.

Ressalta-se que, a apuração de ganho de capital não se encerra na permuta, ela se estende para todas as outras operações que importem alienação, conforme expressas no artigo supratranscrito, sendo requisito suficiente a verdadeira obtenção de acréscimo patrimonial.

A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.888/2019, institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretária Especial da Receita Federal do Brasil.

Referida Instrução Normativa (IN), começou a produzir seus efeitos em 1º de agosto de 2019, onde cria uma obrigação acessória para pessoas físicas, jurídicas e exchanges que realizem operações com criptoativos.

A exchange localizada em território brasileiro está obrigada a prestar informações a RFB e, caso sediada em território estrangeiro a obrigação de prestar informações recai sobre os próprios usuários, pessoa física ou jurídica, independentemente do valor e, se tratando de operações que não foram

realizadas mediante uma exchange deverá o usuário comunicar transações, isoladas ou conjuntamente, apenas quando acima de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês.

Basicamente é necessário informar quase todas as operações com criptoativos, a citar: compra e venda, permuta – até mesmo a troca de uma cripto por outra, dação em pagamento, transferência e retirada de criptoativos da exchange, aluguel, emissão, e outras operações que impliquem a transferência de criptoativos, devendo ser comunicadas para a RFB mensalmente.

É visível que a IN 1.888/2019 não pretendeu alcançar a criação de um novo imposto, até mesmo por sua natureza, ou seja, tem como finalidade interpretar e esclarecer, não atingindo a competência para alterar ou inovar o ordenamento jurídico, apenas com caráter de auxiliar as leis esclarecendo lacunas presentes no texto.

Dito isso, importante mencionar que não se confunde instrução normativa com legislação tributária, como o próprio art. 96, do CTN dispõe:

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. (BRASIL, 1966).

Nesse sentido, ao tratar de exceções ao princípio da legalidade tributária, explica Sabbag (2018, p. 174):

O art. 97 do CTN dispõe que determinadas matérias, como instituição e majoração de tributos, fixação de alíquota, definição de fato gerador, entre outras, sujeitam-se, expressamente, à reserva legal. Além disso, a análise do referido artigo também sinaliza que é obrigatória a toda lei tributária a presença de determinados componentes, sob pena de se violar a estrita legalidade. Tais componentes são: a)alíquota e base de cálculo (aspecto quantitativo); b)sujeito passivo (aspecto pessoal passivo); c)fato gerador (aspecto material); d)multa. Note que o prazo para pagamento não compõe a lista, sendo, portanto, item não adstrito à reserva legal. Nessa medida, na visão do STF, poderá ser estipulado, v.g., por portaria (STF, RE 140.669-PE-1998). Daí se afirmar que, para o STF, as matérias não sujeitas à reserva legal podem estar submetidas a atos infralegais, como decreto, portaria, instrução normativa ou outro instrumento normativo.

Portanto, a IN não é um instrumento normativo produto do legislativo, não podendo invadir competência constitucional ou legal, possui apenas o condão de explicar o conteúdo das leis, ou ainda preencher lacunas sempre a observar para não emitir interpretação contrária à lei ou Constituição Federal, podendo

criar direitos e obrigações, como aplicar sanções, mas não majorar, excluir ou criar tributos.

5. CRIPTOATIVOS NO IMPOSTO DE RENDA

Antes de nos aprofundarmos na forma de como é tratada a declaração do imposto sobre a renda relacionada aos criptoativos, se torna importante analisar primeiramente quais são as operações com os criptoativos passíveis dessa incidência tributária.

Há três formas para a obtenção desta modalidade de ativo, sendo elas a mineração, troca e aquisição, passando a analisar detalhadamente cada uma destas hipóteses.

A atividade de mineração, acontece dentro da blockchain, o que em termos básicos se trata de uma checagem da qual é posto um esforço para a solução e validação de um problema matemático encriptado, adicionando a operação aos blocos anteriores obtendo um determinado número de criptomoedas geradas pelo sistema.

Assim, a mineração se resume em verificar e validar as operações com criptomoedas integrantes da rede, ou seja, à luz do que trata o art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional, essa operação não possui caráter de remuneração de capital, visto não existir um ativo antes de sua criação, como também não possui remuneração do trabalho, uma vez que não existe um tomador de serviço, já que para a mineração é necessário uma contratação prévia, onde minerador assim o faz acreditando que será adquirida uma contratação no futuro, logo, não houve ganho de capital, não sendo possível a incidência do imposto sobre a renda.

Contudo, ainda na esfera da mineração, é possível que se contrate um minerador mediante taxas para que este acelere o processo da transação seja compra ou envio de moedas, tratando-se então de uma forma de remuneração pela atividade de mineração, o que diante do art. 43, inciso I, é uma remuneração advinda do trabalho por uma relação jurídica contraprestacional entre partes, portando presente o fato gerador e clara a necessidade de pagamento do imposto de renda.

Em relação a troca, temos que um sujeito já detentor de uma dada criptomoeda possui o desejo de trocar esta tanto por uma outra criptomoeda,

quanto para utilizá-la como forma de pagamento de bens e/ou serviços, assim se figura como uma permuta, logo, possível a incidência tributária.

Quanto a hipótese da aquisição, ela possui dois caminhos onde ambas são adquiridas via moeda de curso forçado, sendo um dos caminhos aquele adquirido por meio das exchanges e, o outro, aquele obtido diretamente pelo próprio usuário na rede peer-to-peer, sendo resultado dessas operações a aquisição de um novo bem, então adquirido o caráter de verdadeira riqueza, logo, obrigada a declaração.

A primeira vez em que a Receita Federal do Brasil reconheceu os criptoativos foi em 2016, dentro do seu guia de Perguntas e Respostas – IRPF 2016, porém, se deu de forma tímida, onde os criptoativos ainda eram apenas chamados de “moedas virtuais”, mas já indicava a sua equiparação a um ativo financeiro, ocorrendo a tributação sobre o ganho de capital apurado, isto é, sobre a diferença positiva entre o valor pelo qual o criptoativo foi vendido e o montante do seu custo de aquisição, como podemos observar na pergunta de nº 447:

447 – As moedas virtuais devem ser declaradas? Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos como “outros bens”, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição. Atenção: Como esse tipo de “moeda” não possui cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, essas operações deverão estar comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de tributação (RFB, 2016, p.184).

Ao final da questão supratranscrita, o caderno de perguntas e respostas sugere a leitura da questão 607 (2016, pag. 245), da qual trata quanto aos ganhos obtidos com a alienação de “moedas virtuais”, se estas seriam ou não passíveis de tributação, assim, tendo se manifestado no sentido de que, se os ganhos obtidos cujo total alienado no mês seja superior a R\$35.000,00, estes serão tributados sob alíquota de 15%5 , ressaltando que, se não exceder o valor de R\$35.000,00 mensais estão livres apenas de tributação, mas não de declaração, conforme dispõe art. 22, inciso II, Lei nº 9.250/1995:

Art. 22. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a: [...] II - R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos (BRASIL, 1995).

No mesmo sentido dispõe o art. 35, inciso VI, alínea a, do Decreto nº 9.580/2018:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis: [...] VI - os seguintes rendimentos obtidos na alienação de bens e direitos: a) o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, nos termos e nas condições estabelecidos nos § 2º e § 3º do art. 133, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta for realizada, seja igual ou inferior a (Lei nº 9.250, de 1995, art. 22): 1. R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de alienação de ações negociadas no mercado de balcão; e 2. R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nas demais hipóteses; [...] (BRASIL, 2018).

Esse entendimento seguiu até o ano de 2020, tendo uma evolução no ano de 2021 com característica de complemento e não de alteração, passando agora a reconhecer e denominar as moedas virtuais como criptoativos, ainda que mantido o termo “moedas virtuais”.

Por óbvio, não foi apenas a questão de nomenclatura que a RFB alterou e evoluiu, assim, anteriormente na Ficha de Bens e Direitos, o código para lançamento de declaração das “moedas virtuais” correspondiam ao campo “outros bens”, de modo genérico, o que agora contam com seus códigos próprios, conforme tabela disposta no guia de Perguntas e Resposta de 2021 na questão 445 (2021, p. 184), a seguir exposta:

Tabela 1 – Tabela de códigos próprios para criptoativos lançados pela RFB

Código do bem	Descrição	Obrigatoriedade de declarar	Conteúdo do Campo "Discriminação"
81	Criptoativo Bitcoin -BTC	Se o valor de aquisição for igual ou superior a R\$1.000,00	Quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger nano, Ledger X, Trezor, ...).

82	Outros criptoativos, do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins.	Se o valor de aquisição for igual ou superior a R\$1.000,00	<p>Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger nano, Ledger X, Trezor, ...).</p> <p>Tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na declaração</p> <p>Por exemplo, Ether (ETH), XRP (Ripple), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), Litecoin (LTC), Brazilian Digital Token (BRZ), USD Coin (USDC), TUSD, Cardano (ADA), Binance USD (BUSD), entre outros.</p>
89	Demais criptoativos não considerados criptomoedas (payment tokens)	Se o valor de aquisição for igual ou superior a R\$1.000,00	<p>Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger nano, Ledger X, Trezor, ...).</p> <p>Exemplos: Chiliz (CHZ), Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), Tokens de Precatório (MBPRK03), Tokens de Consórcio (MBCONS02), WiBZ (WBZ), PAX Gold (PAXG), entre outros.</p>

Fonte: BRASIL, Receita Federal – Perguntas e Respostas IRPF (2021)

Além dessa inovação, também especificou o que se entende com a descrição dos códigos 82 e 89, assim como, expressamente traduz o que significa criptoativo⁶, preenchendo lacunas deixadas nos anos anteriores.

Os criptoativos são tributáveis diante do ganho de capital cujo o total alienado de “moedas virtuais” no mês seja superior a R\$35.000,00, porém, apenas citava como exemplo o criptoativo Bitcoin, o que, ainda a título de complementação, a RFB na questão 606 (2021, p. 249,) inova e acrescenta que os ganhos obtidos com alienação de ativos digitais devem observar o conjunto de criptoativos alienados tanto no Brasil, quanto no exterior, independente de qual seja (bitcoin, ethereum, litecoin...) e, que, se a soma destes não ultrapassarem o ganho de capital de R\$ 35.000,00 permanecerão isentos, do contrário, estará sujeito à tributação segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, tornando extinto a possibilidade do apetite

de risco, já que anteriormente o contribuinte poderia optar em correr o risco em não declarar a “moeda virtual” que não fosse o criptoativo Bitcoin.

Posto isto, se faz necessário verificar como a RFB aplica as alíquotas para efeito de apuração do ganho de capital acima de R\$ 35.000,00, tema este que seguiu com o que já foi disposto em 2018, com isso, aquele que lucrou com criptoativos pagará uma porcentagem por esse ganho com variação de alíquotas de 15% a 22,5%, conforme dispõe resposta da questão 544 com apoio ao art. 21 da Lei nº8.981/1991:

544 – [...] A partir de 1º de janeiro de 2017, as operações de alienação de bens e direitos de qualquer natureza passíveis de apuração de ganho de capital sujeitam-se às seguintes alíquotas: I – 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R\$ 5.000.000,00; II – 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R\$ 10.000.000,00; III – 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 10.000.000,00 e não ultrapassar R\$ 30.000.000,00; e IV – 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R\$ 30.000.000,00. (RFB, 2021, p. 216).

Por fim, poderá a aquisição estar livre de tributação se abaixo de R\$35.000,00, mas não de declaração, o que, quanto a esta, resta ao contribuinte a obrigação em realizar a declaração se possuir criptoativos com valores de aquisição superior a R\$ 5.000,00, inferior a este valor tornam a informação de declaração opcional, o que, para melhor entendimento, podemos citar como exemplo a compra de Bitcoin no valor de R\$ 5.500,00 e, a compra de Ether no valor de R\$ 1.500,00, logo, o contribuinte está obrigado a informar apenas o Bitcoin, a outra criptomoeda se torna opcional.

Da mesma forma que ocorre com a tributação da pessoa física, a tributação da pessoa jurídica também se fundamenta na sistemática do ganho de capital, se diferenciando apenas quanto à alíquota que será aplicada, o que recai em uma tributação mais complexa, pois dependerá do regime de tributação adotado pela empresa, podendo ser Simples Nacional, lucro presumido, arbitrado ou real.

Em relação ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica com base no lucro real, presumido ou arbitrado a tributação dos ganhos obtidos com estas serão adicionados na base de cálculo estando sujeitos a uma alíquota de 15% de IR conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 9.249/1995 “A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento” e, sofrerá adicional de 10% caso

o lucro ultrapasse a R\$ 60.000,00 no trimestre, conforme parágrafo primeiro do artigo supracitado:

§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento (BRASIL, 1995).

Quanto a tributação para optantes pelo Simples Nacional, será aplicado a mesma tabela das pessoas físicas, onde o valor a ser tributado será obtido a partir do valor da venda e eventuais custos da operação, descontando o custo de aquisição, resultando na base de cálculo a qual será aplicada as alíquotas de 15% para ganhos de até R\$ 5.000.000,00, podendo chegar a 22,50% para ganhos superiores a R\$ 30.000.000,00, assim, estando em conformidade com o art. 5º, inciso V, alínea “b”, da Resolução CGSN nº 140/2018, que dispõe:

Art. 5º O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, inciso VI, § 1º, incisos I a XV; art. 18, § 5º-C; art. 18-A, § 3º, inciso VI e art. 18-C) [...] V – Imposto sobre a Renda relativo: [...] b) aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente; [...] (BRASIL, 1995).

Ressalta-se que, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional que não mantiver escrituração contábil deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, o valor e data de aquisição do bem ou direito, no caso, os criptoativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese os inegáveis benefícios provocados pelas inovações tecnológicas, o direito não alcança em tempo real o acompanhamento destas devido a tamanha velocidade com que as mudanças acontecem, acarretando dificuldades para se obter amparo nos ordenamentos jurídicos, até mesmo porque para a compreensão e utilização social das inovações é necessário tempo, e, como, sem sociedade não há direito, significa que para o efetivo amparo é preciso o atendimento à demanda de tempo.

Com o rápido andar do universo digital e virtual resta uma grande lacuna legislativa sobre o tema, visto que a legislação tanto brasileira, quanto mundial,

interpretam e conduzem as novas situações fáticas e as consequências por ela ocasionadas ainda de forma tímida.

Diante da ausência normativa é exigido dos legisladores uma maior atenção para que seja possível enquadrar o direito nessa nova realidade e, como qualquer outra norma, estas devem prever resultados em relação ao seu cumprimento e descumprimento, devendo para isso anteceder aos fatos que ela será aplicada.

A realidade digital ocasionou uma aproximação para realizar negócios, virtualizando as transações e a mutação dos meios, facilitando e unindo àqueles que possuem interesse em vender com àqueles com interesse de comprar, rompendo com o obstáculo da distância.

Dentro do cenário de desenvolvimento financeiro da economia, a inovação de comercialização de bens e serviços operadas em criptoativos, acarretaram a discussão quanto a natureza desta “moeda virtual”, posto que estes são utilizados para diferentes finalidades como compra e venda, permuta, doação, cessão temporária, dação em pagamento, contratação de serviços, entre outros, tendo com isso quem as considere um bem, uma relação de troca, os trate como moeda e, também, como ativo financeiro.

A frente disto, temos um desequilíbrio quanto a regulamentação do criptoativo no ordenamento jurídico, visto que a negociação por esse meio não conta com a atuação direta e específica do legislativo, mas isto não impediu a busca pelos órgãos fazendários e o judiciário em construir um mínimo de regulamentação, que já reconhecem e afastam a sua natureza jurídica do conceito de moeda, entendendo que os criptoativos se aproximam dos ativos financeiro quanto ao ganho de capital obtido através de suas transações.

Com isso, se torna possível a cobrança de tributos pela alienação realizada por meio de criptoativos, sendo as Instruções Normativas de nº 1.888/19 e 1.899/19, emitidas pela Receita Federal do Brasil, a abordagem normativa que trata da relação dos criptoativos direcionando os contribuintes quanto à obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com estes.

As Instruções Normativas não buscaram a criação de um novo imposto, com elas se pretendeu esclarecer lacunas relacionadas as operações realizadas com criptoativos e, diante da proximidade deste com os ativos financeiros temos que a partir das transações que envolverem ganho de capital, incorporando riqueza nova ao patrimônio, estará sujeito a incidência do Imposto de Renda.

Assim, compreende-se que não se faz necessária a criação de uma outra figura tributária, sendo a arrecadação proveniente dos criptoativos possível pelo Imposto de Renda, tanto de pessoa jurídica, quanto de pessoa física, tendo a Receita Federal do Brasil declarado que por estes serem equiparados a ativos financeiros sujeitos de ganho de capital, sua declaração deverá ocorrer pelo valor de aquisição, na Ficha de Bens e Direitos, através dos códigos específicos para esta finalidade.

Conclui-se assim que, o ganho de capital via criptoativo tem alcance pelo Imposto de Renda no momento da alienação, recaindo a regra de obrigatoriedade sobre a declaração, onde apenas irá acarretar a incidência do imposto se houver lucro, isto é, havendo diferença positiva entre o custo de aquisição de criptomoedas e o valor de alienação terá ocorrido o acréscimo patrimonial por parte do proprietário da moeda, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, restando a diferença entre estes apenas ao que se refere quanto a alíquota a ser aplicada na tributação do imposto, obedecendo ao que dispõe o art. 22, inciso II, da Lei 9250/1995 e art. 21 da Lei nº 8981/1995 referente as pessoas físicas, como também, atendendo o art. 3º da Lei 9249/1995, o art. 5º da Resolução CGSN nº140/2018 referente as pessoas jurídicas, e, também, atendendo o que trata o art. 35, inciso VI, do Decreto nº 9580/2018.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 2017**. Alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=31379>. Acesso em: 12 dez. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 2.060/2019**. Dispõe sobre o regime jurídico de Criptoativos. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196875>. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 2.303/2015**. Dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de "arranjos de pagamento" sob a supervisão do Banco Central. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470&fichaAmigavel=nao>. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. **Instrução CVM 555, de 17 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação das informações dos fundos de investimento. Revoga as Instruções 409/04; 411/04; 413/04; 522/12; 524/12; 536/13 e 549/14; os arts. 1º a 11 e 14 da Instrução 450/07; os arts. 1º a 3º da Instrução 456/07; os arts. 1º e 2º da Instrução 465/08 e os arts. 1º a 2º da Instrução 512/11. Rio de Janeiro: CVM, 2014. Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst555.html>. Acesso em: 13 dez. 2021.

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. **Ofício Circular nº 11/2018/CVM/SIN**. Esclarecimentos sobre o investimento indireto em criptoativos pelos fundos de investimento. Rio de Janeiro: CVM, 2018. Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-1118.html>. Acesso em: 13 dez. 2021.

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. **Série Alertas – Criptoativos – maio 2018**. Rio de Janeiro: CVM, 2018. Disponível em: https://www.investidor.gov.br/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf. Acesso em: 12 dez. 2021.

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. **Supervisão Baseada em Risco – Relatório Semestral. jul/dez. 2017**. Rio de Janeiro: CVM, 2017. Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/aceso_informacao/planos/sbr/Relatorio_Semestral_julhodezembro_2017.pdf. Acesso em: 13 dez. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 14 dez. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018**. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, p. 57, 23 nov. 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51525535/do1-2018-11-23-decreto-n-9-580-de-22-de-novembro-de-2018-51525026. Acesso em: 27 dez. 2021.

BRASIL. **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 27 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 30 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988**. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm. Acesso em: 18 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995**. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1995. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 27 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995**. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1995. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm. Acesso em: 27 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Brasília,

DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020**. Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 30 dez. 2021.

BRASIL. **Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019**. Transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv892.htm. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. **Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física; Perguntas e Respostas 2017**. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-versa-o-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 25 dez. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. **Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física; Perguntas e Respostas 2021**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/prirpf-2021-v-1-0-2021-02-25.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. **IRPF (Imposto sobre a renda das pessoas físicas)**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#tabelas-de-incidencia-mensal>. Acesso em: 18 dez. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. **Resolução CGSN Nº 140, de 22 de maio de 2018**. Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno porte (Simples Nacional). Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278#1893250>. Acesso em: 27 dez. 2021.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 3825, de 2019**. Disciplina os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação. Brasília, DF: Senado Federal, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137512>. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 3949, de 2019**. Autoriza os agentes financeiros dos fundos constitucionais de financiamento de que trata o art. 159, I, c, da Constituição a renegociarem as dívidas no âmbito dos respectivos fundos constitucionais. Brasília, DF: Senado Federal, 2019.

Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/143643>. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 4207, de 2020**. Dispõe sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”, e altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. Brasília, DF: Senado Federal, 2020. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144036>. Acesso em: 16 dez. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Conflito de Competência 161.123/SP (2018/0248430-4)**. Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Data de julgamento: 28/11/2018, DJe 5/12/2018. Acesso em: 18 dez. 2021

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 182.563/ RJ**. Relator: Ministro José Arnaldo da Fonseca j. 27.10.1998, Dj 23.11.1998. p. 198RDR, vol. 18. p. 388RT vol. 762 p. 588. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2019/03/AgInt-REso-1328837-RR.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 478.410/ SP**. Relator. Min. Eros Grau j. 10.03.2010, Dje 14.05.2010. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE478410.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2022.

EUROPEAN BANKING AUTHORITY- EBA. **Opinion on ‘virtual currencies’**. Disponível em: <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1>. Acesso em: 15 jan. 2022.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE - FATF. **Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. June 2014**. Disponível em: [Virtual-currency-key-definitionsand-potential-aml-cft-risks.pdf](#). Acesso em: 15 jan. 2022.

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. **O conceito de valor mobiliário**. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 25. n. 2. p. 37 – 51, 1985. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rae/v25n2/v25n2a03.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2022.

NAKAMOTO, S. **A Peer-to-Peer Eletronic Cash System**. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitocin.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2022.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. **Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And**

Emerging Tax Policy Issues. OECD, Paris, 2020. Disponível em: www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtualcurrencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy.issues.htm. Acesso em: 18 jan. 2022..

PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. (E-book). Acesso em: 19 jan. 2022.

SABBAG, Eduardo. **Código Tributário Comentado**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. (E-book). Acesso em: 19 jan. 2022.

SABBAG, Eduardo. **Direito tributário essencial**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. (E-book). Acesso em: 19 jan. 2022.

SOUSA, Rubens Gomes de. **Pareceres v. 3 - Imposto de Renda**. São Paulo: Resenha Tributária, 1975. Acesso em: 22 jan. 2022.